

GLOBALLASHUV DAVRIDA MADANIY XILMA-XILLIKNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY MODELLARNING AHAMIYATI

Ch.R. Ibragimova, O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti
Toshkent, O'zbekiston.

Аннотация

KIRISH: ushbu maqolada globallashuv va jadallashgan migratsiya jarayonlari sharoitida madaniy xilma-xillikni saqlash, rivojlantirish va boshqarishning zamonaviy modellari tahlil qilingan. Shu bilan birga, G'arbiy Yevropa va Shimoliy Amerika davlatlari, xususan, Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanadaning (Kvebek provinsiyasi misolida) ko'p madaniyatli siyosat borasidagi tarixiy va zamonaviy tajribalari qiyosiy o'rganilgan. Madaniy xilma-xillik faqatgina etnografik meros emas, balki jamiyatning barqaror ijtimoiy-siyosiy taraqqiyotini ta'minlovchi ontologik resurs ekanligi asoslangan hamda zamonaviy madaniy boshqaruv tizimini shakllantirish bo'yicha xulosalar ilgari surilgan.

MAQSAD: globallashuv va migratsiya sharoitida madaniy xilma-xillikni saqlash hamda boshqarishning zamonaviy modellarini tahlil qilish va ilg'or xalqaro tajribalarni qiyosiy baholash.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqotda madaniy xilma-xillik va ko'p madaniyatlilik siyosatiga oid ilmiy manbalar hamda Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanadaning (Kvebek) tajribalari qiyosiy va tizimli tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijalari madaniy xilma-xillikni samarali boshqarish jamiyatning ijtimoiy barqarorligi va taraqqiyotini ta'minlashda muhim omil ekanligini ko'rsatdi. Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanada tajribalarining qiyosiy tahlili zamonaviy madaniy siyosatni takomillashtirish hamda madaniyatlararo integratsiyani kuchaytirish bo'yicha samarali yondashuvlarni aniqlash imkonini berdi.

XULOSA: madaniy xilma-xillikni zamonaviy boshqaruv tamoyillari asosida rivojlantirish jamiyatning barqaror taraqqiyoti, ijtimoiy hamjihatlik va madaniy merosni asrashning muhim sharti hisoblanadi.

Kalit so'zlar: globallashuv, madaniy xilma-xillik, multikulturalizm, integratsiya, assimilyatsiya, identitet siyosati, tan olish siyosati, madaniy boshqaruv, milliy birlik, madaniyatlararo muloqot.

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МОДЕЛЕЙ В РАЗВИТИИ КУЛЬТУРНОГО РАЗНООБРАЗИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Ч.Р. Ибрагимова, Государственный институт искусств и культуры Узбекистана
Ташкент, Узбекистан.

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в данной статье анализируются современные модели сохранения, развития и управления культурным разнообразием в условиях глобализации и интенсивных миграционных процессов. Вместе с тем, проводится сравнительный анализ исторического и современного опыта стран Западной

Европы и Северной Америки, в частности, Великобритании, Франции и Канады (на примере провинции Квебек) в области мультикультурной политики. Обосновывается, что культурное разнообразие является не просто этнографическим наследием, а онтологическим ресурсом, обеспечивающим устойчивое социально-политическое развитие общества, а также выдвигаются выводы по формированию современной системы культурного управления.

ЦЕЛЬ: проанализировать современные модели сохранения и управления культурным разнообразием в условиях глобализации и миграции, а также провести сравнительную оценку передового международного опыта.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в исследовании проанализированы научные источники по вопросам культурного разнообразия и политики мультикультурализма, а также проведён сравнительный и системный анализ опыта Великобритании, Франции и Канады (провинции Квебек).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в исследовании проанализированы научные источники по вопросам культурного разнообразия и политики мультикультурализма, а также проведён сравнительный и системный анализ опыта Великобритании, Франции и Канады (провинции Квебек).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: развитие культурного разнообразия на основе современных принципов управления является важным условием устойчивого развития общества, социальной сплочённости и сохранения культурного наследия.

Ключевые слова: глобализация, культурное разнообразие, мультикультурализм, интеграция, ассимиляция, политика идентичности, политика признания, культурное управление, национальное единство, межкультурный диалог.

THE SIGNIFICANCE OF MODERN MODELS IN PROMOTING CULTURAL DIVERSITY IN THE ERA OF GLOBALIZATION

Ch.R. Ibragimova, Uzbekistan State Institute of Arts and Culture
Tashkent, Uzbekistan.

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes modern models for preserving, developing, and managing cultural diversity within the context of globalization and accelerated migration processes. Concurrently, it provides a comparative study of the historical and contemporary experiences of Western European and North American countries, specifically Great Britain, France, and Canada (using the province of Quebec as an example), regarding multicultural policies. The paper argues that cultural diversity is not merely an ethnographic heritage but an ontological resource ensuring the sustainable socio-political development of society, and offers conclusions on forming a modern system of cultural governance.

AIM: to analyze modern models of preserving and managing cultural diversity in the context of globalization and migration and to comparatively evaluate advanced international practices.

MATERIALS AND METHODS: tadqiqotda madaniy xilma-xillik va ko'p madaniyatlilik siyosatiga oid ilmiy manbalar hamda Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanadaning (Kvebek) tajribalari qiyosiy va tizimli tahlil qilindi.

DISCUSSION AND RESULTS: tadqiqotda madaniy xilma-xillik va ko'p madaniyatlilik siyosatiga oid ilmiy manbalar hamda Buyuk Britaniya, Fransiya va Kanadaning (Kvebek) tajribalari qiyosiy va tizimli tahlil qilindi.

CONCLUSION: promoting cultural diversity through modern governance principles is an essential prerequisite for sustainable social development, social cohesion, and the preservation of cultural heritage.

Keywords: globalization, cultural diversity, multiculturalism, integration, assimilation, identity politics, politics of recognition, cultural governance, national unity, intercultural dialogue.

Yevropa mamlakatlari tajribasi ko'p madaniyatli siyosatning nazariy jihatdan jozibador bo'lishiga qaramay, amaliyotda turlicha talqin qilinishini ko'rsatadi. Ayniqsa, multikulturalizmga nisbatan davlatlarning institutsional va mafkuraviy munosabati bu modelning universalligi masalasini shubha ostiga qo'yadi. Angliya va Fransiya misollari mazkur masalaning turli siyosiy-falsafiy asoslarda shakllanishini yaqqol namoyon etadi.

Buyuk Britaniya jamiyatining etnik va madaniy tarkibi tarixan murakkab bo'lib, mustamlakachilik merosi, migratsiya oqimlari hamda Hamdo'stlik mamlakatlari bilan aloqalar natijasida aholining sezilarli qismi turli madaniy jamoalardan tarkib topgan. Shunga qaramay, bu mamlakatda multikulturalizm siyosati atrofida keskin ideologik bahslar mavjud. Ayniqsa konservativ siyosiy doiralar milliy birlikni saqlash nuqtai nazaridan madaniy farqlilikka haddan tashqari urg'u berishni xavfli tendensiya sifatida talqin qiladilar. Ularning fikricha, Angliya tarixan yagona fuqarolik qadriyatlar va umumiy milliy identitet asosida shakllangan bo'lib, aynan shu "fundamental britanlik" modeli ijtimoiy barqarorlikning tayanchi hisoblanadi. Shu bois ozchilik madaniyatlariga alohida siyosiy-huquqiy maqom berish yoki ularni alohida jamoa sifatida institutsional tan olish milliy birdamlikni zaiflashtirishi mumkin[1], degan qarash ilgari suriladi.

Konservativ yondashuv madaniy xilma-xillikni tan olishdan ko'ra, integratsiya va ma'lum darajadagi assimilyatsiyani afzal ko'radi. Bu pozitsiyaga ko'ra, fuqarolik makoni umumiy til, umumiy qadriyatlar va yagona siyosiy madaniyat asosida qurilishi kerak, aks holda jamiyat "parallel jamoalar"ga bo'linib ketishi mumkin. Biroq liberal doiralar bunday qat'iy qarashni cheklangan deb hisoblab, ko'p madaniyatli reallikni inkor etish ijtimoiy tengsizliklarni chuqurlashtirishini ta'kidlaydilar. Ularning nuqtai nazarida, madaniy xilma-xillikni ochiq e'tirof etish va uni huquqiy-me'yoriy asosda boshqarish ijtimoiy integratsiyaning samaraliroq usuli hisoblanadi. Shu tariqa, bir davlat doirasida

multikulturalizm masalasi siyosiy mafkuralar to'qnashuvi maydoniga aylanib, madaniy siyosatning yo'nalishi hukmron ideologiyaga bog'liq holda belgilanadi.

Fransiya tajribasi esa mutlaqo boshqa modelni namoyish etadi. Migratsiya ko'lamini va etnik rang-baranglik darajasi yuqori bo'lishiga qaramay, bu mamlakat o'zini rasman ko'p madaniyatli jamiyat sifatida tavsiflashdan tiyiladi. Buning sababi Fransiya siyosiy madaniyatida shakllangan respublikachilik va laitsizm (dunyoviylik) tamoyillaridir. Mazkur yondashuvga ko'ra, davlat fuqarolarni ularning etnik yoki diniy mansubligiga ko'ra emas, balki yagona "respublika fuqarosi" maqomi asosida ko'radi. Shaxsiy identitetlar xususiy soha doirasiga tegishli bo'lib, jamoat maydonida esa umumiy fuqarolik tengligi ustuvor hisoblanadi[2].

Natijada Fransiyada madaniy farqlilikni rasmiy ravishda tan olish yoki alohida guruh huquqlarini institutsional shaklda mustahkamlash respublika birligi tamoyiliga zid deb baholanadi. Bu yerda integratsiya modeli ko'proq assimilyatsion xarakter kasb etadi: immigrantlar va ozchilik guruhlar umumiy fransuz siyosiy-madaniy makoniga moslashishi kutiladi. Shu sababli, "multikulturalizm" atamasi nafaqat siyosiy diskursda kam qo'llanadi, balki ko'pincha jamiyatni parchalovchi omil sifatida qabul qilinadi. Liberal va konservativ kuchlar o'rtasidagi farqlar mavjud bo'lsa-da, ular madaniy farqlilikni davlat siyosatining markaziy kategoriyasiga aylantirish masalasida ko'pincha bir xil pozitsiyani egallaydi.

Mazkur ikki modelning qiyosiy tahlili shuni ko'rsatadiki, globallashtirish sharoitida madaniy xilma-xillikni rivojlantirishning yo'nalishlari bir xil universal sxema asosida shakllanmaydi. Aksincha, har bir mamlakatning tarixiy tajribasi, milliy identiteti, siyosiy an'analari va huquqiy tizimi multikulturalizmga nisbatan turlicha yondashuvlarni yuzaga keltiradi. Shu bois madaniy siyosatni ishlab chiqishda madaniy farqlilikni e'tirof etish bilan bir qatorda, milliy birlikni saqlashga qaratilgan institutsional mexanizmlar ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Kanada tajribasi multikulturalizm siyosatini institutsional darajada amalga oshirgan davlatlardan biri sifatida "tan olish siyosati" (politics of recognition)ning amaliy imkoniyatlari va ichki ziddiyatlarini tahlil qilish uchun muhim nazariy va empirik asos yaratadi. Bu mamlakatda madaniy xilma-xillik nafaqat ijtimoiy reallik sifatida, balki konstitutsiyaviy-huquqiy tamoyil sifatida ham mustahkamlangan bo'lib, davlat siyosati etnik va lingvistik guruhlarining kollektiv huquqlarini himoya qilishga qaratilgan mexanizmlar orqali shakllantiriladi. Shu jihatdan Kanada ko'p madaniyatli boshqaruv modeli klassik assimilyatsion yondashuvlardan farq qiladi hamda guruh identitetlarini rasmiy ravishda tan olishga asoslanadi.

Xususan, 1982-yilda qabul qilingan "Asosiy huquqlar va erkinliklar to'g'risidagi xartiya" fuqarolarning teng huquqliligini kafolatlash bilan birga, mamlakatning madaniy va lingvistik xilma-xilligini hurmat qilish zarurligini alohida ta'kidlaydi. Mazkur huquqiy baza doirasida ayrim hududlarda ijobiy kamsitish (affirmative action) yoki maxsus himoya mexanizmlarini joriy etish amaliyoti shakllangan bo'lib, bu siyosat ozchilik jamoalarning tarixiy noqulayliklarini bartaraf etishga qaratilgan. Ayniqsa, Kvebek provinsiyasi ushbu modelning eng yaqqol namunasi, chunki u til, madaniyat va tarixiy merosni saqlashga qaratilgan keng ko'lamli institutsional choralarni amalga oshiradi.

Kvebekning o'ziga xosligi, avvalo, uning tarixiy shakllanishi bilan bog'liq. Shimoliy Amerikaning boshqa hududlaridan farqli ravishda, bu mintaqada anglosakson-protestant an'alariga ega aholi nisbatan kam bo'lgan, aksariyat ko'chmanchilar esa fransuz kelib chiqishiga mansub bo'lib, uzoq vaqt davomida Fransiya siyosiy va madaniy ta'siri ostida yashagan. XVII–XIX asrlar davomida Fransiya hukmronligi ostida qolgan hududda fransuz huquqiy va madaniy institutlari mustahkam ildiz otgan. 1774-yilda qabul qilingan Kvebek qonuni esa mintaqaning fransuz an'analari va monarxik sadoqatini rasman e'tirof etgan holda, uning alohida tarixiy maqomini belgilab berdi.

Keyinchalik Britaniya ta'sirining kuchayishi va anglosakson protestant aholining Yuqori Kanadada ko'pchilikni tashkil etishi mamlakatning federal siyosiy tuzilmasini belgiladi. Bunday demografik va siyosiy muvozanat natijasida fransuz tilida so'zlashuvchi kvebeklar o'zlarini markaziy hokimiyat tomonidan yetarlicha vakillik qilinmagan hamda ayrim sohalarda kamsitilgan guruh sifatida his qila boshladilar. Shu sababli Kvebekning federatsiyaga qo'shilishi ko'proq majburiy xarakter kasb etgan bo'lib, markaz va provinsiya o'rtasidagi munosabatlar doimo muayyan taranglik bilan kechgan.

Ushbu tarixiy-siyosiy ziddiyatlar XX asrning ikkinchi yarmida kuchli identitet siyosati va separatistik kayfiyatlarning kuchayishiga olib keldi. Kvebek jamiyatida til va madaniyatni himoya qilish masalasi siyosiy harakatlarning asosiy kun tartibiga aylandi. 1970-yillarda ayrim radikal guruhlar tomonidan terroristik harakatlar sodir etilgan bo'lsa, siyosiy maydonda federalizmga muqobil sifatida mustaqillik g'oyasini ilgari suruvchi partiyalar sezilarli ijtimoiy qo'llab-quvvatlashga ega bo'ldi. Jumladan, separatistik yo'nalishdagi Kvebek partiyasining saylovlarda yuqori natijalarga erishishi provinsiyada kollektiv identitet va siyosiy avtonomiya talablari qanchalik chuqur ildiz otganini ko'rsatadi[3].

Shu tariqa, Kanada va xususan Kvebek tajribasi ko'p madaniyatli siyosatni konstitutsiyaviy darajada tan olish bir tomondan madaniy huquqlarni himoya qilish imkonini bersa, ikkinchi tomondan esa hududiy-milliy identitetlarning siyosiy lashuvi va markazdan uzoqlashuv tendensiyalarini ham kuchaytirishi mumkinligini namoyon etadi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan nazariy yondashuvlar va turli mamlakatlar tajribasi shuni ko'rsatadiki, globallashuv sharoitida madaniy xilma-xillik jamiyatlarning tabiiy va muqarrar holatiga aylanib bormoqda hamda uni inkor etish yoki sun'iy ravishda birxillashtirishga urinishlar barqaror ijtimoiy taraqqiyotni ta'minlay olmaydi. Aksincha, migratsiya jarayonlarining kuchayishi, transmilliy aloqalarning kengayishi va identitet siyosatining faollashuvi natijasida zamonaviy davlatlar ko'p madaniyatli makon sifatida shakllanmoqda. Bunday sharoitda assimilyatsiya, "erituvchi qozon" yoki qat'iy unifikatsiya modellari o'z samaradorligini yo'qotib, ularning o'rnini madaniy farqlarni tan olish, huquqiy himoya qilish va institutlashtirishga asoslangan yondashuvlar egallamoqda.

Shu bilan birga, Angliya, Fransiya, Kanada va Kvebek misollari madaniy plyuralizmni boshqarishning yagona universal modeli mavjud emasligini ko'rsatadi: ayrim davlatlar milliy identitet ustuvorligini saqlashga intilsa, boshqalari ko'p madaniyatli siyosatni konstitutsiyaviy darajada tan oladi, yana boshqalar esa rasmiy multikulturalizmni rad etgan holda fuqarolik asosidagi integratsiyani afzal ko'radi. Har bir

modelning o'ziga xos ijtimoiy-siyosiy oqibatlari mavjud bo'lib, madaniy xilma-xillikni e'tibordan chetda qoldirish etnik ziddiyatlar va kamsitishlarni kuchaytirishi mumkin, ortiqcha siyosiylashgan identitet siyosati esa separatistik kayfiyatlarining kuchayishiga olib kelishi ehtimoldan xoli emas.

Demak, globallashuv davrida madaniy xilma-xillikni rivojlantirishning zamonaviy yo'nalishlari madaniyatlarni majburan birlashtirishga emas, balki ularning o'ziga xosligini saqlagan holda umumfuqarolik qadriyatlarini asosida integratsiyalashuvini ta'minlash, teng imkoniyatlar yaratish hamda madaniyatlararo muloqotni kuchaytirishga qaratilgan institutsional, huquqiy va ma'naviy mexanizmlarni shakllantirish bilan belgilanadi.

Globalashuv jarayonlarining jadallashuvi zamonaviy madaniy makonni tubdan o'zgartirib, madaniy xilma-xillik masalasini insoniyat taraqqiyotining muhim strategik omillaridan biriga aylantirdi. Axborot almashinuvi tezlashuvi, migratsiya oqimlarining kuchayishi, transmilliy madaniy mahsulotlarning keng tarqalishi va ommaviy madaniyatning universallashtirish bir tomondan madaniy muloqot va o'zaro boyish imkoniyatlarini kengaytirgan bo'lsa, ikkinchi tomondan mahalliy va milliy madaniyatlarining o'ziga xosligini saqlash masalasini dolzarb muammoga aylantirdi. Shu bois madaniy xilma-xillikni saqlash va rivojlantirish bugungi kunda nafaqat madaniy, balki ijtimoiy barqarorlik, siyosiy integratsiya va barqaror taraqqiyotning muhim sharti sifatida namoyon bo'lmoqda.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, madaniy xilma-xillikni ta'minlashning zamonaviy mexanizmlari tarixiy evolyutsiya jarayonida oddiy deklarativ yondashuvdan tizimli normativ-huquqiy va institutsional boshqaruv modeliga o'tgan. BMT, YUNESKO, XMT va mintaqaviy tuzilmalar tomonidan qabul qilingan xalqaro konvensiyalar, deklaratsiyalar hamda dasturlar madaniy huquqlarni inson huquqlarining ajralmas qismi sifatida mustahkamlab, madaniy merosni himoya qilish, ozchilik va tubjoy xalqlarning madaniy identitetini saqlash, madaniy ifodalar xilma-xilligini qo'llab-quvvatlash kabi yo'nalishlarni global miqyosda institutsionallashtirdi. Natijada madaniy xilma-xillik insoniyatning umumiy merosi va universal qadriyati sifatida e'tirof etilib, uni himoya qilish davlatlarning xalqaro majburiyatiga aylandi.

Shu bilan birga, zamonaviy bosqichda madaniy xilma-xillikni saqlash passiv konservatsiya bilan cheklanib qolmay, balki faol rivojlantirish, ya'ni madaniy merosni zamonaviy madaniy jarayonlarga integratsiyalash, raqamli texnologiyalar orqali madaniy ifodalarni kengaytirish, ijtimoiy inklyuziya va madaniyatlararo dialogni kuchaytirish orqali amalga oshirilmoqda. Bu esa madaniy boshqaruv (cultural governance) tamoyillariga asoslangan ko'p darajali hamkorlik modelining shakllanishiga olib keldi. Mazkur modelda davlat bilan bir qatorda fuqarolik jamiyati institutlari, mahalliy hamjamiyatlar, nodavlat tashkilotlar va ijodiy subyektlar faol ishtirok etmoqda.

Bob doirasida ko'rib chiqilgan multikulturalizm, integratsiya va madaniyatlararo muloqot modellarining tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy jamiyatlarda madaniy xilma-xillikni samarali boshqarish assimilyatsiya yoki unifikatsiya siyosatiga emas, balki madaniy farqlarni tan olish, hurmat qilish va teng imkoniyatlar yaratish tamoyillariga asoslanadi. Ayniqsa, ko'p madaniyatli jamiyatlarda ozchilik guruhlarining madaniy

identitetini huquqiy va ijtimoiy jihatdan kafolatlash ijtimoiy ziddiyatlarning oldini olish hamda barqaror taraqqiyotni ta'minlashning muhim omili hisoblanadi.

Madaniyatshunoslik nuqtai nazaridan globallashtirish sharoitida madaniy xilma-xillik endilikda faqat tarixiy meros yoki etnografik hodisa emas, balki jamiyatning ijodiy salohiyati, kollektiv xotirasi, identifikatsiya jarayonlari va ma'naviy barqarorligini belgilovchi ontologik resurs sifatida namoyon bo'lmoqda. Shu sababli uni saqlash va rivojlantirish madaniy siyosatning ikkilamchi vazifasi emas, balki davlat va jamiyat taraqqiyot strategiyasining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Umuman olganda, globallashtirish davrida madaniy xilma-xillikni saqlash va rivojlantirishning zamonaviy modellari normativ-huquqiy himoya, institutsional hamkorlik, madaniy merosni muhofaza qilish, raqamli transformatsiya, ijtimoiy inklyuziya va madaniyatlararo dialogning o'zaro uyg'unlashuvi asosida shakllanib, madaniy xilma-xillikni jamiyatlarning barqaror rivojlanishi va global muloqotdagi teng ishtirokini ta'minlovchi strategik omil sifatida mustahkamlab bormoqda.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Parekh B. Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory. Second edition. Red Globe Press. 2006. –P.8.
2. Walzer M. Multiculturalism: Examining the Politics of. Recognition. Red Globe Press. 1998. –P.54.
3. Taylor Ch. Multiculturalism. Red Globe Press, 1996. – P.65.